

ВПЛИВ «ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ

Бриленко В. О.

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

м. Харків, Україна, e-mail: brilenkohistory@gmail.com

«Помаранчева революція», що відбулася в Україні у 2004 році, не тільки відкрила новий розділ в історії країни, але й суттєво змінила освітню систему. Цей період масових протестів та політичних змін став поштовхом до перегляду норм та цінностей, що вплинуло на покращення освіти в Україні. Революційні події спричинили появу нових підходів до навчання, підвищення активності громадськості в освітньому процесі та зростання зацікавленості українських громадян у поліпшенні якості освіти.

У своїй промові Президент України Віктор Ющенко сказав: «Ми будемо сучасною нацією – у динамічному глобальному світі і станемо рівними серед рівних. Майбутнє України – найкраща освіта, висока наука, технології завтрашнього дня. Я зроблю все, щоб на повну силу запрацював інтелект нашої нації. Ми станемо першими і ми станемо найкращими!» [6].

За дорученням президента В. Ющенка від 4 липня 2005 року Міністерству освіти та науки України було надане завдання здійснити перехід до використання ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) як методу вступного відбору до вищих навчальних закладів протягом 2005–2006років [7]. Це суттєво позитивно позначилося на проблемі корупції в освітній системі, розкриваючи можливості для отримання вищої освіти найталановитішим випускникам шкіл.

У вступних кампаніях до вишів спостерігається помітне зменшення випадків корупції. Таке покращення стало можливим завдяки впровадженню системи зовнішнього незалежного оцінювання, що ускладнило можливості хабарництва. Такі висновки були зроблені Київським міжнародним

інститутом соціології (КМІС) у рамках дослідження, проведеного компанією Менеджмент Системс Інтернешнл (МСІ) у рамках проєкту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна». Результати дослідження показали, що всі чотири групи (студенти, випускники, батьки, викладачі та представники шкільної адміністрації) підтвердили суттєве зменшення рівня корупції на всіх етапах вступної кампанії порівняно з 2007 роком. Наприклад, кількість батьків, які заявили про відсутність корупційних проявів під час вступу своїх дітей до вишів, зросла вдвічі порівняно з попереднім роком [3]. У 2007 році 70% студентів вважали корупцію в приймальних комісіях поширеною, тоді як у 2008 році ця цифра знизилася до 48%. Крім того, на 15% більше студентів, 18% більше випускників, 24% більше батьків і 39% більше викладачів і представників шкільної адміністрації вважають, що рівень корупції при вступі до вишів зменшився порівняно з 2007 роком [3].

Лілія Гриневич, яка обіймала посаду міністра освіти з 2016 по 2019 рік, вказує на введення ЗНО як першого серйозного кроку в боротьбі з корупцією в освітній системі. На її думку, зовнішнє тестування практично усунуло корупційні практики під час вступу до вишів. Крім того, система електронного прийому документів та розподілу абітурієнтів дозволила мінімізувати вплив людського фактору під час проведення вступної кампанії [2].

З 2 по 12 грудня 2016 р. фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» провів національне соціологічне опитування «Освіта в Україні», що досліджувало проблеми, пов'язані зі станом освіти, корупцією в освіті та ставленням громадян до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Отримані результати свідчать про стабільну підтримку населенням системи вступу до вищих навчальних закладів (ВНЗ) шляхом проведення ЗНО. За результатами опитування, щонайменше 57% опитаних у поточному році (у 2015 році цей

показник становив 52%) висловили підтримку цієї системи, тоді як 22% опитаних (у 2015 році – 25%) не підтримали її [1].

У 2020 р. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова проводив дослідження з 3 до 9 липня 2020 року, застосовуючи метод інтерв'ю «обличчям до обличчя» на місцях проживання респондентів. Показник підтримки ЗНО виріс до 67,4%. З питань «Чи згодні Ви з твердженням, що ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до вищих навчальних закладів (ВНЗ)?» 60,4% респондентів погодились, що ЗНО сприяє зниженню рівня корупції [5].

74% людей погодились, що ЗНО сприяє рівності учасників на етапі вступу, а 58% дотримується думки, що ЗНО також зменшує рівень корупції у цілому [4].

У 2005 році Україна підписала Болонську декларацію, тим самим офіційно приєднавшись до Болонського процесу та взявши на себе зобов'язання запроваджувати європейські освітні стандарти в системі вищої освіти у процесі реформування вітчизняної освітньої системи. За словами історика Євгена Хана, у період з 2007 по 2009 рр. було досягнуто кілька важливих змін у системі вищої освіти в Україні. Зокрема, запроваджено ступеневу систему, стандарти і рекомендації забезпечення якості вищої освіти, відповідно до вимог міжнародної організації «Європейська мережа забезпечення якості». Україна також набула урядового членства в Європейському реєстрі забезпечення якості та впровадила європейську кредитно-трансферну систему, а також додаток до диплома європейського зразка. Крім того, була розроблена національна система кваліфікацій.

Загалом інтеграція України у європейський освітній простір протягом останніх дванадцяти років здійснювалася шляхом участі в Болонському процесі, який сприяє створенню єдиного європейського освітнього простору, а також через участь у міжнародних освітніх програмах і проектах. У ході реформування системи вищої освіти Україна поступово переходить на

європейські освітні стандарти. Особливу увагу заслуговує перехід на багатоступеневу систему та відмова від освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», якого не існує у країнах Європи [8, с. 49].

Також у навчальний процес була запроваджена європейська кредитно-модульна система ECTS, а українські студенти та викладачі беруть участь у різних проектах академічного обміну, отримують міжнародні гранти та стипендії. Зростає кількість українських студентів, які отримують можливість навчатися та працювати у вищих навчальних закладах Європи, використовувати передові технології та розкривати свій науковий потенціал [8, с. 50].

Отже, «Помаранчева революція» кардинально вплинула на освіту в Україні, у результаті чого було впроваджено систему зовнішнього незалежного оцінювання, що усунуло корупційні практики під час вступу до вишів. Крім того, приєднання України до Болонської системи створило можливість для українських студентів та викладачів брати участь у міжнародних проектах обміну, отримувати гранти та стипендії, що сприяє розвитку їх наукового потенціалу та використання передових технологій.

Література

1. Вища освіта в умовах реформи: зміни громадської думки. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2017. URL: https://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-umovakh-reformi-zmini-gromadskoi-dumki_2016.
2. Лілія Гриневич: «Реформа освіти потребує 10 – 20 років». *Юридичний вісник України*. 2005. URL: <https://yvu.com.ua/liliya-grynevych-reforma-osvity-potrebuye-10-20-rokiv/>.
3. Незалежне тестування зменшило корупцію в освіті. *Радіо Свобода*. 2009. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/1492319.html>.
4. Майже чверть українців – проти ЗНО. Опитування. *Українська правда*. 2021. URL: <https://life.pravda.com.ua/society/2021/07/19/245438/>.

5. Освіта і пандемія: що українці думають про дистанційне навчання та як оцінюють ЗНО. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 2020. URL: <https://dif.org.ua/article/osvita-i-pandemiya-shcho-ukraintsi-dumayut-pro-distantsiynе-navchannya-ta-yak-otsinyuyut-zno>.

6. Промова президента України Віктора Ющенка на Майдані. *Українська правда*. 2005. URL: <https://www.pravda.com.ua/articles/2005/01/23/3006391/>.

7. Указ президента України. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні. *Офіційний портал Верховної Ради України*. 2005. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013/2005/ed20120607#Text>.

8. Хан Є. Участь України у Болонському процесі: 12 років на шляху до європейського історичного простору. *Європейські історичні студії*. 2017. Вип. 2. С. 45–63.